

A Importância da Educação Bilíngue em Libras e Português na Amazônia

Agenora Freitas de Andrade

Resumo

No contexto contemporâneo, as crianças surdas enfrentam desafios únicos na era digital, onde a tecnologia desempenha um papel central em suas vidas, semelhante ao das crianças ouvintes. No entanto, devido à barreira da surdez, elas frequentemente têm restrições no acesso a conteúdos de áudio, como vídeos, jogos, músicas e aplicativos. Isso destaca a necessidade urgente de desenvolver recursos que promovam uma aprendizagem inclusiva e enriquecedora para as crianças surdas, integrando diversas formas de linguagem. Este estudo aborda a importância de uma abordagem bilíngue na educação de surdos na região amazônica, visando garantir sua inclusão e desenvolvimento integral em um mundo cada vez mais diverso e interconectado.

Palavras-chave: Surdez, Educação bilíngue. Região Amazônica.

Abstract

In the contemporary landscape, deaf children face unique challenges in the digital age, where technology plays a central role in their lives, similar to hearing children. However, due to the barrier of deafness, they often have restrictions in accessing audio content such as videos, games, music, and applications. This underscores the urgent need to develop resources that promote inclusive and enriching learning for deaf children by integrating multiple forms of language. This study addresses the importance of a bilingual approach to the education of deaf children in the Amazon region, aiming to ensure their inclusion and full development in an increasingly diverse and interconnected world.

Keywords: Deafness, Bilingual education, Amazon region.

1 INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, as crianças surdas enfrentam desafios únicos na era digital, onde a tecnologia permeia suas vidas de maneira semelhante à das crianças ouvintes. No entanto, devido à barreira da surdez, elas se veem privadas do acesso pleno a conteúdos de áudio, como vídeos, jogos, músicas e aplicativos.

Esse dilema, identificado por Crenzel e Zandomenighi (2017), destaca a necessidade premente de desenvolver recursos que possibilitem uma aprendizagem rica e inclusiva para crianças surdas, através da integração de múltiplas formas de linguagem.

Diante dessa realidade, nossa pesquisa surge com uma questão central: Qual a importância de uma abordagem bilíngue na educação de surdos na região amazônica? A resposta a essa indagação se desenha como um passo significativo para garantir a inclusão e o desenvolvimento pleno dos surdos, não apenas em suas comunidades, mas também em um mundo cada vez mais interconectado e diverso.

A capacidade de comunicar e interagir com outras culturas é fundamental para o desenvolvimento humano. A educação bilíngue, que abrange tanto a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) quanto o Português, desempenha um papel crucial nesse processo. O uso da língua de sinais é reconhecido como a língua natural das pessoas surdas, uma vez que ela abrange o espaço visual e se alinha com a percepção visual predominante dos surdos (Santiago, 2013). No entanto, apesar de avanços significativos, os surdos ainda enfrentam obstáculos significativos na sociedade e na educação, especialmente quando se trata do reconhecimento e utilização adequada da LIBRAS.

1

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010) indicam que milhões de pessoas no Brasil enfrentam algum grau de surdez. A inclusão desses indivíduos em todos os aspectos da sociedade é um desafio complexo, mas essencial. Neste contexto, a educação bilíngue se torna uma abordagem indispensável, pois ajuda a criar uma sociedade mais inclusiva e a valorizar a diversidade linguística e cultural.

Atualmente, a discussão sobre a inclusão de pessoas surdas na educação é um tópico em crescimento, visando fornecer o suporte e as ferramentas necessárias para um aprendizado significativo. A educação inclusiva para surdos deve oferecer materiais e estratégias didáticas que respeitem suas necessidades específicas, reconhecendo que a aquisição da linguagem é um direito fundamental para os indivíduos surdos.

Enquanto as crianças ouvintes naturalmente desenvolvem a linguagem através da exposição a

sons e interações verbais, o mesmo processo não ocorre de maneira espontânea para crianças surdas, especialmente aquelas com pais ouvintes. A falta de fluência em LIBRAS por parte dos pais torna essencial a criação e implementação de recursos que facilitem a aquisição da linguagem para essas crianças.

Portanto, a alfabetização e o aprendizado da linguagem desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de crianças surdas. A capacidade de ler e escrever é um importante componente da plena cidadania, permitindo que as pessoas surdas participem ativamente na sociedade.

Nesse sentido, a alfabetização na educação infantil deve ser enriquecedora, envolvendo experiências de leitura e escrita que sejam lúdicas e prazerosas, e que considerem o ambiente como um fator essencial no desenvolvimento das crianças.

Dado o contexto apresentado, justifica-se esta pesquisa por sua relevância social e profissional, especialmente para a comunidade surda. Este estudo visa ampliar as discussões sobre a surdez e a educação bilíngue de crianças pré-escolares na região amazônica. Acreditamos que para alcançar a inclusão efetiva e significativa dos surdos, é crucial que eles adquiram proficiência em uma língua que lhes seja natural e em uma língua predominante em sua comunidade, permitindo uma compreensão completa dos processos de comunicação.

Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é avaliar novos conceitos em uma perspectiva bilíngue para crianças surdas. Para atingir esse objetivo, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: Abordar o ensino de LIBRAS e Língua Portuguesa em uma perspectiva bilíngue.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Pensando sobre a surdez

Bisol (2010, p. 7) mostra em seus estudos que para muitos ouvintes a surdez é uma deficiência, sendo essa uma ideia “difundida no senso comum, baseada na definição de que uma deficiência existe quando há um desvio, falta, falha ou imperfeição”. Se pensarmos e nos basearmos nessa ideia, logo a pessoa surda será um deficiente, devido à falta de audição.

Já autores como Gesser (2009) afirmam que a surdez não é uma deficiência, se observado pelo viés cultural. Laborit (1994) sobre o termo “deficiente” faz a seguinte declaração: “[...] mas a ordem que se fez em minha cabeça, já então, recusar violentamente o rótulo de deficiente. Não sou. Sou surda. Tenho uma língua para me comunicar, companheiros que falam, meus pais que falam.” (p. 79).

A surdez tende a ser pesquisada em duas áreas: o clínico-terapêutico e o socioantropológico. O modelo clínico-terapêutico visa à realização de diagnóstico e a reabilitação, orientando a atenção para a cura do problema auditivo, correção de defeitos da fala e treinamento de habilidades como leitura labial. Assim, tal esforço é direcionado a “normalização” do indivíduo surdo, para sua adaptação à sociedade.

Já, o modelo socioantropológico propõe que a surdez seja vista como uma diferença cultural e linguística, pois muitos surdos não consideram a si mesmos como deficientes, mas pertencentes a uma minoria linguística. A princípio, as representações sobre a surdez se fundamentavam através dos mitos, que por sua vez, interferem de forma negativa na identidade dos indivíduos surdos. É muito frequente, por exemplo, ouvirmos as pessoas e as mídias se referirem aos surdos utilizando o termo surdo-mudo¹. Essa terminologia, na visão da cultura surda, pode ser considerada um erro social. Uma pessoa só poderá ser considerada muda se for constatada, clinicamente, deficiência em sua oralização que a impeça de emitir sons. Laborit ainda diz o seguinte sobre a mudez: “Utilizar a língua dos sinais não significa ser mudo. Posso falar, gritar, rir, chorar, sons saem de minha garganta. Ninguém me cortou a língua! Tenho uma voz particular, só isso!” (LABORIT, 1994, p. 199).

Outro erro muito comum é sobre a língua de sinais ser entendida como uma língua universal, entretanto, as línguas de sinais, assim como as línguas orais variam de país e região. De acordo com Santana e Amorim (2001) a partir do momento em que se considera a surdez como diferença e à língua de sinais é atribuída como estatuto de língua, em termos linguísticos e neurolinguísticos, irrompem implicações para a terapia fonoaudiológica.

2

A fonoaudiologia, antes preocupada apenas para oralizar o surdo, tem revisto seus conceitos e abordagens para incluir em seu trabalho a língua de sinais. É necessário, assim, desmistificar a noção de que o fonoaudiólogo “perde” seu espaço terapêutico no campo da surdez quando se leva em conta que a primeira língua do surdo é a língua de sinais. O que deve ser ressaltado é que a língua de sinais possibilita a aquisição e o desenvolvimento linguístico e cognitivo do surdo, não ocorrendo o mesmo com a língua oral.

¹ A mais antiga e incorreta denominação atribuída ao Surdo, e ainda utilizada em certas áreas e divulgada nos meios de comunicação, principalmente televisão, jornais e rádio. O fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda.

O surdo possui um desenvolvimento cognitivo diferente do ouvinte, assim como sua comunicação. Portanto, o indivíduo surdo não possui características de distúrbio intelectual, mas, formas diferentes de compreender o mundo.

Desta forma, a surdez não está relacionada a limitações cognitivas e afetivas, mas é preciso que o estabelecimento de uma boa comunicação seja destacado por apoios na educação de surdos, que fornecerão auxílio ao seu desenvolvimento conforme as necessidades das pessoas surdas que fazem parte de uma comunidade que contribui para o enriquecimento de suas experiências e para o desenvolvimento e aprimoramento de sua língua de sinais (ANDRADE, 2021).

Nas últimas décadas, percebemos grandes transformações em relação às pessoas surdas, sua história, educação e cultura, como o reconhecimento de suas potencialidades e outras conquistas no decorrer do tempo.

A educação de surdos e a estrutura linguística de Libras vêm sendo aprofundadas devido ao reconhecimento da própria língua de sinais, facilitando a compreensão sobre o surdo em suas atividades e em seu desenvolvimento na sociedade e separando os conceitos utilizados na área de educação dos da área da saúde, como “ouvinte deficiente”, por exemplo, que caracteriza um paciente em tratamento clínico para ser conduzido à normalidade da fala (AZEVEDO; ALENCAR, 2021).

Dessa forma, atualmente na área da educação o surdo não é caracterizado como ineficiente ou com deficiência, ele é visto como um indivíduo eficiente que desenvolve suas capacidades e potencialidades de forma integral, desde que haja uma comunicação adequada. Vale ressaltar que uma das principais classificações da surdez diz respeito ao grau de comprometimento, pois o grau e/ou intensidade da perda auditiva é diferente em cada pessoa.

Assim, a sensibilidade auditiva do indivíduo é medida pelos profissionais da área por meio do audiômetro, no qual o nível de intensidade sonora é dado em decibel (dB). Dentre as causas para perda auditiva, tem-se lesão das células sensoriais, por exposição a elevados níveis de ruído. Por sua vez, os sintomas alteram as células do órgão de Corti de forma mecânica ou degenerativas, gerando distúrbios na esfera da comunicação (MEDEIROS; ASSUNÇÃO; SANTOS, 2015).

A partir de leituras realizadas de autores como Gesueli (2008) e Perlin e Strobel (2006), percebemos que durante muito tempo o surdo foi considerado um sujeito anormal ou doente em uma sociedade excludente e segregadora. As próprias famílias de surdos tinham tais preconceitos, pois se sentiam despreparadas ao descobrirem a surdez de seu filho, causando angústias e inseguranças.

Para Gesueli (2008), quando uma criança surda é recebida em sua família com indiferença devido a sua surdez, ou considerada um sujeito diferente/deficiente, pode haver uma distorção na identidade desse sujeito, fazendo com que ele assuma uma identidade que não é sua, a identidade de ouvinte, e não de surdo.

Negrelli e Marcon (2006) asseveram que a família é a base da constituição do ser humano e indispensável para o desenvolvimento psicossocial de qualquer criança. É nesse contexto familiar que a criança tem as suas primeiras experiências interpessoais. Para que o sujeito surdo consiga desenvolver a sua identidade de surdo, ele deve ter essas práticas iniciais no seio familiar com experiências visuais, para que não corra o risco de projetar-se no outro.

A surdez pode ser classificada de acordo com a perda total ou parcial; e também segundo a causa podendo ser congênita ou adquirida. De modo geral, a surdez envolve a perda do potencial de compreender a fala através do ouvido. Estabelece-se duas classificações para facilitar seu entendimento, dentre elas: surdez leve ou moderada e surdez severa ou profunda.

A surdez leve ou moderada é referente ao indivíduo que possui perda de até 70 decibéis, dificultando o processo de socialização. Ressalta-se que este deficiente possui dificuldade em se comunicar, porém não impossibilita o indivíduo de se expressar oralmente. Enquanto na surdez severa ou profunda, os indivíduos apresentam perda auditiva acima de 70 decibéis, onde o mesmo não pode compreender falas nem sons, impactando em seu potencial de se comunicar oralmente (ANDRADE, 2021). Pfeifer (2013) ressalta que o sujeito surdo, por não conseguir ouvir como a maioria das pessoas, adquirem conceitos de anormalidades e incapacitados, o que os tornam inferior aos seus ouvintes.

É importante ressaltar que uma pessoa com deficiência auditiva não é obrigada a aceitar sua condição e se socializar a maior parte do tempo com indivíduos surdos, assim, essa pessoa possui compreensão sobre sua condição de surdo, mas ainda não se percebe como sujeito surdo. Deve-se também, levar em consideração que dependendo do grau de surdez, esta pessoa pode estar muito próxima às condições de ouvinte.

Podemos observar que nas definições acima, os termos “surdez” e “deficiência” se tornam sinônimos, tais definições rotulam a surdez como “falha”, “insuficiência” e “imperfeição”, sendo assim, uma deficiência segundo Biderman.

Esse pensamento também, nos remete ao discurso clínico das patologias, o que se torna senso comum entre a sociedade, devido à credibilidade que se atribui à medicina e áreas afins, assim como no passado, quando as concepções que emergiam naquele momento sobre as representações destes indivíduos e a surdez eram ideias de representações construídas e aceitas como verdade, uma vez que vinham de autoridades, como médicos, professores e religiosos, conforme indicam os trabalhos de Silva (2005).

Para muitos surdos, sentenças como “mudo”, “surdo-mudo” e “deficiente auditivo” evocam um sentimento de repúdio quanto aos termos, visto que tais palavras são compreendidas pelos ouvintes como as principais características da comunidade surda. Autores como Laborit (1994), não compartilham desse viés, para a autora os surdos que nascem nessa condição se autodenominam “surdos”.

Para os ouvintes alheios à discussão sobre a surdez, é possível que, o uso da palavra “surdo” transmita a sensação de se agir com preconceito sobre o sujeito surdo, enquanto o termo “deficiente auditivo” parece-lhes ser menos pejorativo (AZEVEDO; ALENCAR, 2021).

Laborit (1994) afirma que os ouvintes não compreendem que alguns surdos não possuem vontade de escutar. “Querem que sejamos semelhantes a eles, com os mesmos desejos, logo, com as mesmas frustrações. Querem preencher uma carência que não temos”. (p. 90). Dessa forma, entende-se que o correto entendimento da surdez permanece muito mais embasado em posturas políticas e posições filosóficas do que nas verdadeiras potencialidades destes indivíduos, fomentando diferenças e discriminação, ao invés da valorização das diferenças linguísticas e culturais.

Para Pfeifer (2013, p. 20) os surdos são indivíduos que “necessitam de apoios diferenciados em função da surdez porque vivem em um mundo que é majoritariamente ouvinte”. Deste modo, observa-se que inúmeros estudos têm debatido a respeito da caracterização da surdez como uma deficiência, e conseqüentemente o sujeito surdo um deficiente.

Para muitos profissionais e estudiosos, os surdos não podem ser considerados deficientes, pois os mesmos não permanecem impedidos de se comunicar. As deficiências abrangem apenas aqueles ouvintes que não reconhecem esta perspectiva e insistem em classificá-los como indivíduos com atrasos e fracassos na comunicação (ANDRADE, 2021).

Deste modo, observa-se que inúmeros estudos têm debatido a respeito da caracterização da surdez como uma deficiência, e conseqüentemente o sujeito surdo um deficiente. Para muitos profissionais e estudiosos, os surdos não podem ser considerados deficientes, pois os mesmos não permanecem impedidos de se comunicar. As deficiências abrangem apenas aqueles ouvintes que não reconhecem esta perspectiva e insistem em classifica-los como indivíduos com atrasos e fracassos na comunicação.

2.1.1 A questão cultural dos surdos

Para o surdo, compartilhar a mesma comunidade, onde os interesses são voltados às suas especificidades, significa participar de experiências próprias da surdez e de várias atividades que a comunidade realiza, e sentir-se parte de um grupo que divide vários dos significados de ser surdo (MOURA, 2000).

Na comunidade surda, produz-se a cultura surda que engloba os costumes, hábitos, piadas e histórias que são transmitidas às gerações, assim produzida no contato do surdo com os outros surdos, além das possíveis discussões voltadas aos seus problemas e dificuldades encontradas na sociedade ouvinte, observando suas semelhanças e partilhando ideias. A comunicação é sempre expressa de forma visual, e sua maior representação é na língua de sinais.

Os integrantes das comunidades surdas só aceitam quem se identifica e compartilha de costumes dos surdos, inclusive ouvintes que fazem uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (STROBEL, 2013). Desta forma, é construído a partir da comunidade surda um conjunto de normas e valores, visando o bem-estar de seus integrantes.

4 Strobel (2013) defende a ideia de que é na cultura surda que o indivíduo surdo compreenderá o espaço que o cerca, além de modificá-lo, com o intuito a torná-lo atingível, transformando-se nas suas assimilações visuais, e que ajudam na significação das identidades surdas, abrangendo a língua, ideias e hábitos. Quando ocorre o encontro entre usuários que se comunicam pela mesma linguagem, surgem novos conhecimentos, por exemplo, o sujeito surdo que constrói a sua identidade, se aceitando como surdo, possuindo um meio de comunicação próprio.

Normalmente o sujeito surdo terá realmente consciência de sua identidade no início da adolescência, quando entra em contato com seus semelhantes, quando começa a buscar o seu “lugar”. Nesta fase, podem vir os conflitos de comunicação e aceitação, podendo influenciá-lo na maneira como se posicionará como pessoa

na sociedade e marcando-o pelo resto de sua vida.

Assim, percebe-se que a partir do momento em que os surdos passam a se reunir na condição de coletividade por meio de uma linguagem, passam a ter a oportunidade de cogitar sobre si e sobre o mundo, e assim, conquistam um ambiente propício para o avanço ideológico da própria identidade.

O surdo, como qualquer outro indivíduo, nasce e cresce com uma posição social que vai se alinhando ao longo dos anos e ele, assim com o os demais, tem o seu papel em sociedade, possui necessidades, desenvolve habilidades e competências, tem suas perspectivas e objetivos de vida, e, principalmente, é capaz de atingir seus objetivos e contribuir com a sociedade de uma maneira geral assim como qualquer outro cidadão.

É certo dizer que se constituiu um universo paralelo e particular para os surdos por conta essencialmente da diferenciação linguística, a qual por muitas vezes dificulta e limita sua comunicação com as demais pessoas.

Alguns fatores são essenciais para que um determinado grupo seja inserido em uma determinada comunidade. Dentre os exemplos estão: os interesses comuns, que direcionam os comportamentos e atitudes do grupo por um mesmo caminho; as afinidades criadas entre pessoas diferentes que compõem esse mesmo grupo; a permanência dessas relações e interações vividas no grupo e também a relação de espaço e tempo compartilhado, no qual as reuniões e encontros entre os integrantes do grupo possam ocorrer com certa frequência (LOPES; VEIGA-NETO, 2006).

Quadros (2009) destaca que no Brasil no ano de 2006 foi estabelecido o primeiro Curso de Letras na LIBRAS na Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo a autora, criou-se um programa em exigência legal requerendo a incorporação da LIBRAS nas disciplinas nos cursos de licenciatura e de fonoaudiologia em todas as instituições de ensino superior, selecionando 500 estudantes, dos quais 447 são surdos e 53 são ouvintes bilíngues.

Essa forma de comunicação é realizada pelas mãos, sendo chamada de língua de sinais, sua peculiaridade é a ausência de sonoridade, diante desta característica ela é fundamental ao progresso das pessoas surdas em todas as áreas de sua vida (SILVA, 2017). A Lei n. 10.436/2002, em seu art. 2º dispõe sobre a garantia de difundir a LIBRAS:

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil (Brasil, 2002, p. 1).

Dessa forma, a difusão da LIBRAS é disposto é lei, configurando-se como um dever do Poder Público, podendo ser entendida como um direito das pessoas surdas já que lhes possibilita acessibilidade, considerando que trata-se de sua língua natural e que muitas delas não são oralizadas em Língua Portuguesa. Pode-se dizer, assim, que difundir a LIBRAS é premissa de acessibilidade para as pessoas surdas.

Para o seu aprendizado requer a geração de educadores e intérpretes de sinais inseridos nas políticas de educação, saúde, trabalho, esporte, lazer. Ainda de acordo com Azeredo (2006), a comunidade surda brasileira deve procurar garantir que o ensino dessa língua seja realizado de preferência por professores surdos, viabilizando a interatividade entre professor e aluno.

No Brasil, de acordo com Azeredo (2006), a primeira lei a ser promulgada na qual se refere ao direito do acesso a Libras foi em Minas Gerais (Lei n. 10.379, de 10 de janeiro de 1991), servindo de exemplo para todo Brasil. É válido ressaltar, que quase todos os Estados brasileiros já promulgaram leis estaduais referentes a este assunto. Os sinais dessa linguagem surgem dos movimentos da mão e de pontos de articulação, que são locais no próprio corpo humano. A linguagem de sinais não é global, cada país usufrui da sua. É válido salientar que Libras não é um gesto, mas sim uma língua, assim como a gramática.

Faz-se importante o entendimento de que a linguagem faz parte da construção da identidade do indivíduo, fator que torna essa evolução da linguagem de sinais tão significativa para o contexto do ensino de surdos. Perlin e Miranda (2003) elucidam que as pesquisas de um modo geral, preocupam-se mais com a questão do 'ser surdo' do que com a condição de 'estar surdo'. Ocorre a aceitação da condição da surdez, no qual tal fato não a impede de 'ser' e de 'se sentir' uma pessoa como qualquer outra.

A relação da linguagem com a construção da identidade surda é pauta importante de muitos estudiosos da área, uma vez que se entende que a linguagem tem uma missão primordial, sendo uma atividade constitutiva na identidade de qualquer ser social que necessita da interação para criar seus valores e opiniões (formando assim sua identidade), com o surdo o mesmo processo acontece (GESUELI, 2006).

A compreensão e aceitação dos fundamentos de diversidade são essenciais para a construção da identidade surda no cenário político, educacional e social, onde é possível obter a alteridade surda, combatendo qualquer forma de discriminação e preconceito com os deficientes (AZEVEDO; ALENCAR, 2021).

Cita-se que o conhecimento da cultura surda é obtida a partir do entendimento de suas necessidades e

expectativas, bem como o desenvolvimento de políticas educacionais e sociais que buscam popularizar a prática das LIBRAS na sociedade e assim, garantir a inserção adequada e produtiva do sujeito surdo no ambiente escolar e profissional (SANTIAGO, 2013).

Deste modo, o surdo está a todo tempo realizando uma transição entre a sua cultura e a cultura dos ouvintes. Porém, sua identidade é estabelecida na certeza de ser de fato distinto, pois necessita de meios integralmente visuais. A alternância no âmbito das duas culturas faz com que o surdo conceba, por vezes, sua identidade subdividida entre as duas culturas (CROMACK, 2004).

2.2 Desenvolvimento da linguagem por crianças surdas

Uma questão indispensável quando se trata da surdez é entender que com a identificação e intervenção tardia na surdez poderá ocorrer um atraso na aquisição da linguagem e que conseqüentemente a aquisição tardia de uma língua pode afetar o desenvolvimento cognitivo da criança surda.

A triagem auditiva neonatal, programa de identificação da surdez, é realizada no Brasil desde a década de 1980 inicialmente com populações de alto risco, através de procedimentos comportamentais e eletrofisiológicos. A triagem auditiva neonatal tem como objetivo identificar o mais precocemente possível a deficiência auditiva em neonatos e lactentes, e avalia a audição através de métodos comportamentais e eletrofisiológicos.

Em 1999 o Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância (CPPAI) passou a recomendar a realização da triagem auditiva universal (TAN), na ocasião da alta hospitalar em neonatos, por métodos preferencialmente fisiológicos, ou na falta de recursos financeiros, por métodos comportamentais e em casos de nascidos em domicílio a recomendação é que a triagem auditiva seja realizada até os três meses de idade.

Atualmente os profissionais brasileiros seguem a orientação do Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), que preconiza a realização da triagem auditiva neonatal (TAN) até o primeiro mês de vida, a identificação da deficiência auditiva antes dos três meses de idade, através de uma avaliação audiológica, e o diagnóstico e intervenção das crianças que tenham deficiência auditiva confirmada, antes dos seis meses de idade para garantir um bom prognóstico de desenvolvimento auditivo. (ANDRADE, 2021).

Com a legislação da triagem auditiva, os programas de identificação precoce das alterações auditivas na infância estão aumentando no Brasil. Desde 2010 conforme a lei nº 12.303 (Brasil, 2010), é obrigatória a realização gratuita do exame nomeado Emissões Otoacústicas Evocadas em todas as crianças nascidas nas dependências dos hospitais e maternidades.

Rodrigues et al (2015) citam que devido à legislação que tornou obrigatória a realização da TAN de forma universal no Brasil ser recente, a implantação em todo território nacional ainda não foi concluída. Esses dados são corroborados em uma revisão de literatura realizada por Cavalcanti et al. (2014), que mostra que ainda existem muitos hospitais no Brasil que não realizam o exame na ocasião da alta hospitalar. Os autores verificaram que a maioria das triagens auditivas no país são realizadas em maternidades públicas.

Os surdos que não são expostos a uma língua, Libras ou a Língua Portuguesa, comunicam-se muitas vezes com seus familiares por meio de gestos caseiros. A linguagem gestual caseira é caracterizada por sinais e gestos criados pela família ouvinte dos surdos utilizada para mediar os processos comunicativos, sem normas formais e se restringindo muitas vezes às necessidades para garantia da sobrevivência, como gestos se restringindo a comer, dormir, beber, etc.

O termo aquisição da linguagem pelos surdos ainda é pouco conhecido e com poucas pesquisas dedicadas a essa área, sendo mais comum no campo da surdez o estudo da aquisição tardia da linguagem.

De acordo com Quadros e Cruz (2011), a aquisição e o desenvolvimento da linguagem dos lactentes surdos seguem as mesmas etapas dos ouvintes, independentemente de ser na língua falada ou na língua de sinais. O desenvolvimento da linguagem para crianças surdas e ouvintes segue fundamentos tais como a presença de um viés substantivo e a relação entre o tamanho do vocabulário e da complexidade gramatical.

Silva (2015) afirma quanto à aquisição e desenvolvimento da linguagem, que filhos surdos de pais ouvintes, devido à falta de interação através da língua de sinais ocorre um atraso na aquisição da linguagem. No que tange à língua oral, a criança surda por apresentar dificuldade em ouvir ou não ouvir os sons da fala e do meio ambiente devido ao déficit auditivo, impossibilita uma aquisição espontânea e efetiva da língua oral.

A teoria gerativa, como já dito anteriormente, propõe a existência de um período crítico para a aquisição da linguagem, em outras palavras, um “pico” no processo de aquisição da linguagem que ocorreria por volta dos dois anos até a puberdade. O período crítico é assim denominado, por ser mais sensível à aquisição da linguagem, e no caso da criança surda é mais delicado, pois essas crianças podem ter a aquisição

e o desenvolvimento da linguagem influenciado pelos diferentes contextos de linguagem onde elas estão inseridas. Estudos evidenciaram que crianças surdas, filhas de pais ouvintes, expostas à Língua de Sinais Americana após o período crítico, quando comparadas às crianças surdas expostas a essa língua precocemente, apresentaram dificuldades em alguns tipos de construção, com um desempenho pouco satisfatório.

A criança com surdez pós-lingual, ou seja, uma surdez após a aquisição da linguagem oral, mesmo que possua uma surdez profunda poderá se beneficiar da terapia fonoaudiológica e conseguir falar e escutar com um adequado treinamento auditivo e com a utilização de prótese auditiva e/ou implante coclear, sendo um desempenho mais favorável devido à experiência de fala e auditiva prévia à surdez. (ANDRADE, 2021).

Já no caso de surdos pré-linguais, ou seja, que adquiriram a surdez antes de aprender a falar, ou surdos em congênitos filhos de pais ouvintes, o quadro é mais complicado. A identificação da surdez, particularmente nas famílias sem condições financeiras costuma ser tardia, e com isso o diagnóstico pode ser bastante demorado.

Além disso, o diagnóstico é muitas vezes de difícil aceitação pelas famílias que demoram a procurar auxílio para intervenção e reabilitação. Como consequência desses fatores a criança surda acaba perdendo um tempo importante que poderia já ter iniciado a aquisição da linguagem, seja pela exposição à Língua Brasileira de Sinais ou através da utilização de prótese auditiva e/ou implante coclear e terapia fonoaudiológica. Outro fator que deve ser levado em consideração é a grande quantidade e diversidade de cenários possíveis de aquisição da linguagem, podendo ser ou não um ambiente propício ao desenvolvimento da linguagem (AZEVEDO; ALENCAR, 2021).

A criança surda pode ter pais surdos que são oralizados e utilizam a Libras ou não, ou ambas as línguas dependendo da conveniência, assim como podem ter pais surdos usuários apenas da língua de sinais, convivendo na comunidade surda ou não. Os pais ouvintes dos surdos podem desconhecer a Libras, bem como pode ter algum conhecimento na língua de sinais.

Quanto ao contexto escolar a criança surda pode estudar numa escola que garanta a comunicação plena em Libras com profissionais adultos surdos e profissionais adultos ouvintes fluentes em Libras. Também existe a possibilidade da escola oferecer um intérprete de Libras como único modelo da Língua de Sinais. Outro cenário possível é a criança surda estar inserida numa escola regular que não possua sequer um intérprete de Libras.

Quanto ao cenário clínico a criança pode realizar atendimento especializado em diferentes abordagens, como o oralismo, bilinguismo e a comunicação total, que serão descritas mais detalhadamente posteriormente.

Independentemente dos contextos descritos acima, para uma aquisição da linguagem o mais precoce possível é necessário à identificação da surdez, pois se os pais não desconfiam da perda auditiva continuarão a tratar os filhos como ouvintes, se comunicando através da língua oral enquanto a criança não consegue assimilar as informações devido ao déficit auditivo. Os programas de identificação da surdez no Brasil tem então uma grande importância quando falamos no período crítico de aquisição da linguagem.

Quanto mais precocemente é realizado o diagnóstico da deficiência auditiva, mais rapidamente ocorrerá à intervenção, seja pela indicação de um dispositivo para amplificar a audição, como o Aparelho de Amplificação Sonora (AASI), ou de um dispositivo eletrônico que vise proporcionar aos seus usuários sensação auditiva próxima ao fisiológico, como o implante coclear (IC). Dessa maneira, a criança através da reabilitação auditiva poderá ser exposta à língua oral, e/ou caso seja a escolha dos pais, ela poderá ter contato com a língua de sinais, favorecendo assim a aquisição e o desenvolvimento da linguagem.

Diversos estudos apontam que quando ocorre o diagnóstico tardio da deficiência auditiva, já podem ser observados prejuízos significativos na aquisição da linguagem, já que o período crítico de maturação das funções biológicas do ser humano ocorre nos primeiros meses de vida. Por conseguinte pode-se afirmar que a identificação precoce da deficiência auditiva é de extrema importância para que a criança possa adquirir e desenvolver a linguagem (ANDRADE, 2021).

O atraso na identificação, diagnóstico e intervenção da deficiência auditiva pode representar uma aquisição tardia da linguagem, o que pode ser demonstrado por Lennemberg (19675) que defendeu a existência do período crítico para a aquisição de línguas. Segundo sua teoria após o período crítico, a capacidade de aquisição e aprendizagem de línguas começa a decrescer por volta dos 12 anos, à fluência da língua só viria com muita dificuldade após essa idade.

Com a evolução tecnológica é possível que a criança surda possa utilizar aparelhos auditivos de amplificação individual (AASI) e implantes cocleares, entretanto necessitam realizar um programa de reabilitação auditiva com um fonoaudiólogo, que deve ser feito por um longo período de tempo.

No caso do AASI, o dispositivo realiza a amplificação sonora onde é aproveitada a audição residual da

criança, porém é um processo longo de terapia fonoaudiológica até que a mesma possa começar a falar, entretanto devido à ausência de uma língua de sinais, é observado um grande atraso no desenvolvimento da linguagem.

2.3 Educação bilíngue

Historicamente, segundo Soares (1999), a educação do surdo voltou-se mais ao desenvolvimento da comunicação do que à transmissão de conhecimentos, situando-se no âmbito da caridade e filantropia, desvinculada da educação como direito de liberdade e igualdade. Manteve assim o estereótipo da incapacidade de aprender por não ouvir.

Segundo Lacerda (2006), o problema central é o acesso à comunicação e que, para isso, são necessárias intervenções como a boa amplificação sonora, tradução simultânea por closed-caption ou apoio de intérprete. Outro ponto é a maneira como os ouvintes veem os surdos, ou seja, a preocupação dos ouvintes em buscar a normalidade para a surdez. Skliar (1997) comenta que na escola existe a tentativa de disciplinar a criança surda, para que a mesma tenha um comportamento o mais próximo possível igual ao das crianças ouvintes, para que a mesma seja aceita na sociedade.

Toda essa discussão afirma o autor, nada mais é que o modelo clínico da escola especial sendo empregado dentro da escola regular, através do ouvintismo, ou seja, o poder dos ouvintes sobre os surdos. Interessante trabalho de autoria de Sampaio (2006), trata da presença de uma aluna surda em uma sala de aula de ouvintes.

Na contemporaneidade, as propostas educacionais foram buscando se adequar e evoluir lentamente ao longo dos anos. O bilinguismo é uma proposta em evidência, aceita por algumas pessoas de forma obrigatória. Os estudos apresentaram a língua de sinais com aspectos relevantes caracterizados pelas diferenças na organização e estrutura quando comparada com a língua oral, em nosso caso, a língua portuguesa.

O bilinguismo é uma proposta educacional para os surdos, pois estabelece o ensino de duas línguas. O ensino da língua de sinais, que coloca essa língua como suporte, construindo um alicerce para a aprendizagem de uma segunda língua, a escrita, e dependendo do modelo a ser seguido, também é possível se obter a fala com ajuda do fonoaudiólogo.

Assim, conforme Ziesmann (2017), o bilinguismo parte do pressuposto de que o surdo tem o direito de adquirir a sua língua materna – a Língua de Sinais – e depois, então, a sua segunda língua (língua oficial do país) – no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. Essa proposta de ensino traz benefícios em relação ao desenvolvimento de significados e conceitos para fazer a relação com o mundo e compreender os signos e significados (p. 24).

Para Quadros (1997), a proposta do modelo bilíngue deve existir em um ambiente linguístico em que a interação entre as pessoas ocorra de forma natural, oferecendo ao surdo às vantagens de um autoconceito positivo, já que deve haver uma interação com modelos adultos surdos, o que proporcionará um reconhecimento de sua identidade surda, fazendo com que ele perceba que, mesmo sendo tendo surdez e enfrentando certas limitações, poderá usufruir de suas capacidades e potencialidades.

O aprofundamento das pesquisas sobre a língua de sinais elevou-a ao status de uma língua. Entretanto, os surdos exigiram seus direitos, o reconhecimento da língua de sinais como passível de utilização na educação, o reconhecimento da comunidade surda e de uma cultura própria, diferente da dos ouvintes, e a possibilidade de transmissão dessa cultura a outras gerações surdas por meio das crianças surdas.

Quadros (1997) afirma que se o aluno surdo tivesse uma assistência especializada, como uma explicação em língua de sinais ou utilização de recursos visuais, prestaria mais atenção nas aulas, aumentando o foco em seu desenvolvimento e rendimento escolar. Quando esse aluno não consegue acompanhar a aula ou não entende as explicações, costuma refletir seu descontentamento em seus comportamentos, pois chuta e arrasta a carteira, empurra o amigo da frente, pede para ir ao banheiro e tomar água a todo o momento. Tudo isto caracteriza uma falha na comunicação com esse aluno, que quer chamar a atenção para si.

8

Sacks (2010) menciona em seus estudos que a Língua de Sinais é pautada na dimensão espacial, com estruturas semântica, sintática e gramatical completas, apesar de essencialmente distintas das línguas escritas e faladas

Para Dizeu e Caporalli (2005), o diferencial dessa língua na vida dos surdos minimiza as dificuldades de aprendizagem que é comum nas situações em que a eles é imposta a língua oral, pois aquela é adquirida sem necessidade de treinamentos árduos e repetitivos. Nesse sentido, a Língua de Sinais é a língua dos surdos, sendo fundamental para o seu desenvolvimento em todos os sentidos (sociolinguística, educacional, cultural, entre outras), além de ser um dos fatores que distingue o indivíduo surdo do ouvinte.

A partir dos anos 1990 do último século, considerando especialmente as ineficácias observadas na utilização da filosofia de “Comunicação Total” e do “Oralismo” para garantir uma aprendizagem educacional de qualidade para os alunos surdos temos, segundo Oliveira (2001) a divulgação de uma nova filosofia educacional que apreende a língua de sinais na sua forma genuína, é o chamado “Bilinguismo”.

Entende-se que o potencial de socialização por meio da linguagem permite que a criança supere os obstáculos do ambiente escolar, proporcionando o desenvolvimento efetivo dos surdos em sala de aula. Dessa maneira, afirma-se que um dos maiores desafios para a educação dos alunos com deficiência auditiva envolve o ensino da Língua Portuguesa, permitindo que o aluno adquira o letramento com sua língua materna. Através da Libras, o surdo consegue expressar suas emoções por meio de gestos, mantendo também sua autenticidade linguística e seu potencial autônomo de formar ideias (ANDRADE, 2021).

É preciso enfatizar que o deficiente auditivo precisa passar sua percepção e compreensão de mundo para o profissional educador “através da linguagem que ele domina, para que aos poucos o conduza a estabelecer relações entre a língua de sinais e o português, como língua na qual efetivará a sistematização dos conhecimentos a partir da alfabetização” (ALMEIDA, 2011, p. 25).

Em 1983, a comunidade surda criou uma Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos, uma entidade não legalizada, com trabalho significativo, porque buscava os direitos dos surdos como cidadãos.

Na década seguinte, começou no Brasil o bilinguismo, que tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial de seu país (AZEVEDO; ALENCAR, 2021).

Em 1990, foi fundada a Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS), representada por pais de surdos. Hoje, o bilinguismo é o mais aceito pelos surdos, e a que mais está sendo difundida pois, defende que se deve trabalhar duas línguas a materna que a língua de sinais e a segunda que e o português sendo assim ela defende o Bilinguismo.

Para Goldfeld (1997), o bilinguismo pressupõe que o surdo deve ser bilíngue, aprendendo primeiro sua língua considerada materna e natural dos surdos que é a língua de sinais e em segundo a língua oficial do seu país. Os adeptos do bilinguismo percebem que o surdo não precisa imitar os ouvintes e devem assumir sua surdez e sua cultura que lhes são próprias. O bilinguismo propõe tornar acessível ao surdo as duas línguas, a língua de sinais como primeira língua e o português como segunda língua.

Nessa ideologia, as crianças surdas devem ser colocadas em contato primeiro com a língua de sinais, sendo importante o contato com pessoas fluentes na língua de sinais. Podendo em seguida ou de forma simultânea favorecer a aprendizagem da segunda língua, o português. No Brasil, a Libras, teve influência da Língua Francesa de Sinais, devido alguns professores de surdos terem vindo da França para o Brasil. No entanto, a Libras configurou-se numa língua própria com suas regras gramaticais como qualquer outra língua.

Com a oficialização da Libras pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 os surdos têm sua língua materna valorizada e a própria cultura surda difundida por todos os sistemas de ensino. Assim, a Libras passa a ser obrigatória nos cursos de licenciatura e de formação de professores. No bilinguismo busca a inclusão dos alunos surdos, dando-os oportunidade de entrar em contato com sua cultura surda e sua identidade surda. Para auxiliar a inclusão é oferecido aos alunos surdos o atendimento educacional especializado em sala de recurso multifuncionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação bilíngue para surdos desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e no desenvolvimento pleno dos surdos na sociedade. A língua de sinais, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), é reconhecida como a língua natural das pessoas surdas, e sua importância na comunicação e no desenvolvimento linguístico dos surdos não pode ser subestimada.

9

A cultura surda também desempenha um papel significativo na vida dos surdos, fornecendo-lhes uma identidade e um senso de pertencimento. A comunidade surda compartilha valores, normas e experiências culturais que são transmitidos de geração em geração.

No entanto, os desafios persistem, e muitos surdos ainda enfrentam barreiras de comunicação e discriminação. A falta de compreensão e valorização da língua de sinais continua a ser um obstáculo para a plena inclusão dos surdos na sociedade.

A educação bilíngue para surdos busca superar esses obstáculos, fornecendo aos surdos acesso a uma educação de qualidade que leve em consideração as suas necessidades linguísticas e culturais. Ela prepara os surdos para a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho, garantindo que tenham as habilidades

necessárias para se comunicar, aprender e prosperar.

Portanto, é fundamental que a sociedade reconheça a importância da educação bilíngue para surdos e apoie iniciativas que promovam a inclusão e o respeito pela diversidade linguística e cultural. Através da educação bilíngue, os surdos podem alcançar seu pleno potencial e contribuir de maneira significativa para a sociedade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Maria Fatima Xavier Cruz. OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE NA PROFESSORES PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO. Surdos: facetas da inclusão, p. 31, 2021.

AZEVEDO, Luciene Ferreira; ALENCAR, Rosy Mikaely Gomes. A importância do ensino da Língua Brasileira De Sinais-(LIBRAS) para educação infantil e formação dos professores das séries iniciais. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 1, p. 5648-5671, 2021.

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

BISOL, Cláudia Alquati et al. Estudantes surdos no ensino superior: reflexões sobre a inclusão. Caxias do Sul: Caderno de Pesquisa, v. 40, n. 139, p.139-172, jan./abr. 2010.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá outras providências. Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/99492/lei-de-LIBRAS-lei-10436-02> Acesso em: out. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação Especial - MEC/SEESP, 2001.

BRASIL. Resolução n. 02, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf> Acesso em: out. 2023.

CAVALCANTE, Maria Nilce. O processo de inclusão do aluno surdo no contexto da educação regular. 2014. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014.

CROMACK, Eliane M. P. C. Identidade, Cultura Surda e Produção de Subjetividades e Educação: Atravessamentos e Implicações Sociais. Florianópolis: Revista Psicologia Ciência e Profissão, v.24, n. 4, p.68-77, 2004.

GESUELI, Zilda Maria. Língua(gem) e identidade: A surdes em questão. Campinas: Rev. Educação Social, v. 27, n. 94, p.277-292, jan.abr/2006.

GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. Plexus Editora, 1997.

LOPES, Maura Corcini; VEIGA-NETO, Alfredo. Marcadores culturais surdos: quando eles se constituem no espaço escolar. Florianópolis: Revista Perspectiva, v. 24, n. Especial, p. 81-100, jul/dez. 2006.

10

MEC. Dificuldades de comunicação e sinalização. Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial. Educação Infantil. Saberes e práticas da inclusão. Brasília, 2010.

MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.

PERLIN, Gladis; STROBEL, Karin. Fundamentos da educação de surdos. Florianópolis, 2006.

PFEIFER, Paula Veras. Pensando a integração social dos sujeitos surdos: uma análise sobre a escolha da mo-

dalidade linguística–língua de sinais ou língua oral–pela família. Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais)-Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, v. 24, 2013.

QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre. Artes Médicas. 1997.

SAMPAIO, C. S. A presença de uma aluna surda em uma turma de ouvintes possibilidade de (re) pensar a mesmidade e a diferença no cotidiano escolar. *Inclusão: Revista da Educação Especial*, Brasília, v.2, n.3, p.20, 2006.

SANTIAGO, V. A. A. Surdez e sociedade: Questões sobre conforto linguístico e participação social. *Libras em Estudo: Política Linguística*, FENEIS-SP, p145-163. 2013.

SILVA, Natália do Nascimento da. Educação inclusiva: o ensino do espanhol lecto-escrito como L3 para surdos bilíngues em uma abordagem comunicativa. Universidade Federal da Paraíba. 2017.

STROBEL, Karin. *As imagens do outro sobre a cultura surda*. 3.ed. Ver. Florianópolis: UFSC, 2013.